

BY

Estrategias neurolingüísticas para el aprendizaje del lenguaje en estudiantes de educación básica

Neurolinguistic strategies for language learning in basic education students

Mercy Miriam Morán Barrionuevo

<https://orcid.org/0000-0003-0010-6465>

mmoranba@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo

Piura- Perú

RESUMEN

En el aula de clase se toma en cuenta la personalidad del alumnado. Cada estudiante tiene una personalidad única sus métodos y técnicas para alcanzar el conocimiento. El objetivo de la investigación es realizar una revisión bibliográfica en distintas bases de datos. La metodología de investigación basada en el modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que se distingue por su enfoque sistemático y estructurado para el análisis de la literatura relacionada con un tema específico. El análisis de 50 artículos muestra que las técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) se aplican principalmente en la educación (45% en colegios, 29% en universidades), seguidas por empresas (18%) y salud (8%). Los estudios se realizaron mayoritariamente en grupos grandes (53%). Los docentes de Filosofía y Letras lideraron las investigaciones (46%), seguidos por Psicopedagogía (22%) y Psicología (12%). La PNL se utiliza sobre todo en el aprendizaje de lenguas extranjeras (42%), educación general (23%) y comunicación (19%). Los principios básicos incluyen objetivos, reconocimiento y modificación de comportamientos, así como alternativas (13% cada uno). El ambiente, feedback y motivación son factores clave. Las técnicas más usadas son el sistema de representación, modelaje, uso del lenguaje, fijación de objetivos y rapport. Estos métodos fomentan la confianza, la motivación y relaciones interpersonales efectivas, destacando la importancia de una base sólida en objetivos y comunicación para el aprendizaje integral.

Palabras clave: neurolingüística, educación básica, literatura.

Recibido: 12-05-24 - Aceptado: 20-07-24

ABSTRACT

In the classroom, the personality of the students is taken into account. Each student has a unique personality, their methods and techniques to achieve knowledge. The objective of the research is to carry out a bibliographic review in different databases. The research methodology based on the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) model, which is distinguished by its systematic and structured approach to the analysis of literature related to a specific topic. The analysis of 50 articles shows that Neuro-Linguistic Programming (NLP) techniques are mainly applied in education (45% in schools, 29% in universities), followed by companies (18%) and health (8%). The studies were mostly conducted in large groups (53%). Teachers of Philosophy and Letters led the research (46%), followed by Psychopedagogy (22%) and Psychology (12%). NLP is mostly used in foreign language learning (42%), general education (23%) and communication (19%). The basic principles include goals, recognition and modification of behaviors, as well as alternatives (13% each). The environment, feedback and motivation are key factors. The most commonly used techniques are the system of representation, modeling, use of language, goal setting and rapport. These methods foster trust, motivation, and effective interpersonal relationships, highlighting the importance of a solid foundation in goals and communication for holistic learning.

Keywords: neurolinguistics, basic education, literature.

INTRODUCCIÓN

El trabajo del cuerpo docente en la educación es parte esencial y estratégica. El docente es aquel que implementa las técnicas para lograr los objetivos educacionales propuestos en una institución o centro educativo. El manejo de la ciencia y la tecnología son factores para definir la calidad de la enseñanza (Dirsa et al., 2022). Una enseñanza en la que se presentan retos diferentes comparados con los del siglo pasado. A nivel global las necesidades de aprendizaje han evolucionado, esto debido al avance tecnológico acelerado de los últimos 20 años; y a su vez por el cambio en las sociedades. Ahora se requiere que el docente posea diversas técnicas de aproximación con el estudiante, lo que incluye la adquisición de estilos que promueven el interés, la práctica y la interiorización de lo que se enseña. La educación depende de habilidades de comunicación interpersonales, de pensamiento crítico, de tecnología e información, así como habilidades para la vida (Kizi et al., 2020)

En el aula de clase se toma en cuenta la personalidad del alumnado. Cada estudiante tiene una personalidad única sus métodos y técnicas para alcanzar el conocimiento varía. Es uno de los deberes del docente actual adaptarse para llegar a los alumnos y brindar una mejor calidad de aprendizaje. Ante la necesidad expuesta de implementar nuevas estrategias para el aprendizaje, la estrategia neurolingüística surge como una opción.

La Estrategia Neurolingüística es sinónimo de la Programación Neurolingüística que es un conjunto de herramientas estratégicas empleadas en el ámbito personal o profesional. El desarrollo de dicho concepto se debe a las investigaciones realizadas por John Grinder y Richard Bandler que propusieron que los procesos neurológicos, el lenguaje y el comportamiento están interconectados y que, además, es posible cambiar los patrones de comportamientos y pensamientos para lograr metas (Javadi y Asl, 2020).

Conocida por sus siglas en inglés como NLP (*Neuro Linguistic Programming*) ésta ofrece técnicas que se basan en tres partes:

“Neuro”, referente al sistema neurológico y cómo recibe los mensajes a través de los cinco sentidos, es decir como interactúa el cuerpo y la mente. “Lingüística”, el mensaje verbal o no verbal, el uso que las personas le dan y cómo influencia en la representación de otras personas, y “programación”, el procesamiento de los mensajes receptados, pensamientos, sentimientos y comportamientos, además del entrenamiento para reemplazar ciertos patrones de comportamiento para alcanzar valores y objetivos (Jankovic, 2022; Javadi y Asl, 2020).

La variedad de perspectivas y su utilidad son parte de la programación neurolingüística. Las perspectivas son tomadas como una habilidad de comunicación y de análisis. A más perspectivas, más valiosa es la información para el individuo. Las otras características que agregan son el actuar, los sentidos, contexto positivo y las experiencias. Todo para conseguir información al ver que las experiencias no son buenas ni malas (Craft, 2001).

En la programación neurolingüística, la comunicación es una parte esencial, así como lo es para las experiencias de los seres humanos. Existen 3 características fundamentales de un comunicador efectivo: la identificación de los objetivos, conciencia de los sentidos, y la capacidad para modificar el comportamiento. Corina (2019) habla sobre como las habilidades individuales influyen en la forma en la que la persona se desarrolla. En adición, tiene un gran impacto el éxito de los sistemas de representación, que, junto a la parte psicológica, determina el comportamiento. La investigación recalca la parte ecológica (el sentido del ser humano con su ecosistema); si el comportamiento humano cambia, debe ser evaluado también el contexto ecológico.

El idioma inglés es una lengua franca, se ha convertido en un lenguaje internacional de comunicación por excelencia, tanto para viajes, educación, trabajo y migración. Adquirir habilidades comunicativas se ha vuelto un escalón importante para poder acceder otros objetivos que se plantean las personas. La necesidad de métodos de aprendizaje que conecten con los estudiantes ha llevado a considerar la enseñanza comunicativa de idiomas y la programación neurolingüística. Este último ha sido considerado como una técnica complementaria por docentes de Irán para ayudar a los estudiantes a mejorar las competencias comunicativas como habilidades de presentación y lenguaje corporal (Hedayat et al., 2020).

La investigación destaca que gracias a dicha técnica complementaria los profesores de idiomas pueden establecer una mejor comunicación con los alumnos, lo que fortalece el entorno educativo que conduzca a un mayor rendimiento académico. En el artículo se presentan implicaciones de la NLP tanto para profesores y estudiantes del idioma inglés (Hedayat et al., 2020).

BY

En el campo educacional de Ecuador, los investigadores destacan la necesidad de implementar técnicas basadas en programación neurolingüística, especialmente hablando del aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés. La investigación rescata que el docente es el primer conector entre la materia y los estudiantes, y que, por ende, este influye en la comunicación de los estudiantes con respecto a la cultura estudiada. Se destaca que el aprendizaje del inglés se ha vuelto esencial para enfrentar un mundo laboral competitivo (Narcisa et al., 2021).

El inglés requiere un alto nivel de conocimiento y de dedicación; el trabajo más complejo de un docente es la formación de habilidades comunicativas en sus estudiantes, lo que lleva que la aplicación de técnicas de la NLP se vea reflejado en el interés de aprender. Esto debido a que la programación neurolingüística ayuda a identificar los comportamientos restrictivos de una persona, para modificarlos y así lograr sus objetivos, todo por medio del aprendizaje (Narcisa et al., 2021).

METODOLOGÍA

La metodología de investigación basada en el modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) se distingue por su enfoque sistemático y estructurado para el análisis de la literatura relacionada con un tema específico. En primer lugar, se lleva a cabo una fase de planificación en la que se definen los objetivos de la revisión sistemática y se establecen los criterios de inclusión y exclusión de los estudios. Esto implica identificar las bases de datos relevantes y seleccionar los términos y estrategias de búsqueda que se utilizarán para recopilar la literatura pertinente (Frid, 2019).

Tras completar la fase de planificación, se inicia la etapa de búsqueda y selección de estudios. Las búsquedas se realizarán en las bases de datos identificadas, utilizando los términos previamente establecidos. Los estudios se seleccionarán según los criterios de inclusión y exclusión definidos, y dos o más revisores llevarán a cabo una revisión independiente para asegurar la precisión y consistencia en la selección. Una vez recopilados los estudios relevantes, se procederá a la fase de extracción de datos, donde se extraerán los datos pertinentes de cada estudio seleccionado utilizando un formulario estandarizado.

Figura 1
Flujograma PRISMA

La metodología PRISMA se enfoca en varios aspectos específicos de la revisión sistemática, incluyendo la estrategia de búsqueda utilizada para identificar estudios relevantes, los criterios empleados para seleccionar artículos, la evaluación de la calidad metodológica de los estudios incluidos, y la síntesis clara y concisa de los hallazgos. Inicialmente, se localizaron 80 registros en diversas bases de datos como Scielo (5), Google Académico (35), Dialnet (10) y repositorios universitarios (30). Estos registros pasaron por un proceso de filtrado en el que se

excluyeron 6 referencias bibliográficas anteriores a 2020. A continuación, se analizaron los resúmenes de los artículos restantes, lo que resultó en la exclusión de 16 registros que no eran relevantes para el estudio. Posteriormente, se revisaron los detalles metodológicos de los estudios restantes, lo que llevó a la exclusión de 6 registros debido a metodologías incompletas. Finalmente, se realizó una lectura completa de los artículos restantes, lo que resultó en la exclusión de 2 registros adicionales. Este proceso garantizó la selección cuidadosa de los artículos más pertinentes y adecuados para la revisión bibliográfica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 50 artículos revisados, el 45% aplicó las técnicas de NLP en Colegios, el 29% en universidad, 18% empresas y el 8% en salud; lo que indica que, si bien la neurolingüística es para una amplitud de áreas, la educación es un sector en alza que busca incluir nuevas técnicas de aprendizaje integral.

Figura 2

Grupos se aplica las técnicas de NLP

El 53% de los grupos que fueron parte de los estudios realizados fueron grandes (30 a 300), el 38% fueron grupos medianos (11 a 29) y el 9% fueron grupos pequeños; en algunos casos hubo dos grupos de testeo entre medianos y grandes que conformaron parte del grupo de profesores y de estudiantes cuando las investigaciones eran realizadas en colegios. La preferencia por grupos grandes refleja mejor las condiciones naturales, especialmente si se trata de Institutos de Educación Superior o centros educativos.

Figura 3

Cantidades de personas o grupos que se aplicaron las técnicas de Programación Neurolingüística

De los 50 artículos, los docentes de Filosofía y letras representaron el 46% de los investigadores que encabezaron estudios sobre el uso de técnicas de programación neurolingüística, seguidos por expertos en Psicopedagogía con

22%, expertos en Psicología con 12%, docentes en áreas de salud con 12%, docentes de Negocios con 6% y expertos en neuro psicología con 2%; este resultado estableció una conexión con las áreas en las que existe un aumento de investigación de las técnicas neurolingüísticas, refiriéndose al sector educacional que combina varios niveles de educación.

Figura 4

Profesiones o expertos que participan en las técnicas

De los 50 artículos analizados, el 42% aplicó las técnicas de la NLP en el aprendizaje de una lengua extranjera, el 23% en la educación, el 19% en comunicación y 15% en materia de salud; la educación en diferentes materias y en el aprendizaje de una lengua extranjera ha visto un incremento del uso de las técnicas neurolingüísticas. En el estudio de una lengua extranjera se utiliza para un mejor manejo de la lengua estudiada que se enfoque en cómo se desenvuelve el estudiante a nivel comunicativo. En otros ámbitos de la educación se orienta motivar a los estudiantes y a ofrecerles una alternativa de estudio que funcione a nivel integral.

Figura 5

Áreas donde se aplica las técnicas Neurolingüísticas

En los 50 artículos analizados los principios básicos identificados fueron: los objetivos en 13%, reconocimiento y modificación en 12%, alternativas en 12%, comunicación y estructura de experiencias en 12% cada una. Estos representan los principios que se les enseñó a los participantes de los estudios. Se toma en cuenta que estos son

esenciales y sientan las bases para los resultados consultados en las investigaciones. Que los objetivos sean centrales demuestra que la intersección entre lo intrapersonal con lo interpersonal.

Figura 6

Principios básicos identificados

El ambiente es la característica número uno con el 13%, seguida por el feedback y la motivación con 10%, el 18% se lo lleva la comunicación interpersonal y las emociones. Esto significa que los factores imperantes en los 50 estudios analizados son los más populares entre la comunidad que busca sacarles provecho a nuevas formas de aprendizaje. Poco se toma en cuenta asuntos como la creatividad de los docentes o personas que imparten coaching sobre la Programación Neurolingüística. La edad y género tiene poca presencia puesto que la PNL se ha tomado como una forma de aprendizaje que garantiza no tiene restricciones en estas características

Figura 7

Factores que influyen en la estrategia neurolingüística s

Estas fueron las principales técnicas de programación Neurolingüística que utilizaron en los 50 artículos analizados: El sistema de representación en 9%, al igual que el modelaje; el uso del lenguaje en 8% que se define como aquellas reglas y técnicas lingüísticas, que se usan para identificar y corregir las distorsiones, omisiones y generaciones del lenguaje, que llevan a una comunicación eficaz; con el 8% está la técnica de fijar objetivos que tanto en la vida personal como profesional impulsa a la confianza y la motivación de los individuos (Keezhatta, 2019); y el rapport con el 7% que representa una conexión profunda y un entendimiento entre las personas con el uso del lenguaje

corporal, el tono, la postura, etc. (Popescu, 2023); estas tres técnicas se relacionan y convergen. El planteamiento de objetivos ayuda al individuo a establecer su enfoque, que en la Programación Neurolingüística primero se dirige a la comunicación; es congruente entonces que la primera técnica reflejada en el análisis sea la del uso del lenguaje. Por consiguiente, al tener las bases (objetivos y lenguaje) se escala a la técnica de rapport para establecer relaciones interpersonales efectivas.

Figura 8

Técnicas de programación neurolingüística

DISCUSIÓN

El mapa interior de cada persona es único, las personas responden a los mapas que crean de la realidad, no a la realidad misma. Los individuos se comunican a través de estos mapas, y la estrategia neurolingüística proporciona técnicas para modificar estos mapas interiores (Craft, 2001). En la comunicación, el significado se deriva de la respuesta obtenida. Es fundamental establecer pautas para evitar la distorsión de los mensajes, pero también es crucial considerar factores incontrolables y aclarar cuando sea necesario (Jankovic, 2022).

Un principio importante en la programación neurolingüística es que los comportamientos e intenciones, aunque inicialmente parezcan negativos, pueden ser revisados para alcanzar un consenso a través de la autorregulación, el diálogo y la reflexión sobre diferentes puntos de vista (Hedayat et al., 2020). La idea de "una experiencia, una estructura" sostiene que los cambios en la composición pueden generar diferentes resultados. En eventos negativos, intensificar recuerdos agradables puede neutralizar el impacto negativo (Faiza Zeb, Ansa Hameed, 2021).

Además, todos los problemas tienen solución, y establecer metas claras es fundamental para encontrar dichas soluciones. El análisis de la situación junto con la creatividad es esencial en este proceso (Rustan, 2022). La programación neurolingüística también destaca la importancia de la contribución personal y la estructura de la experiencia para que el individuo pueda enfocarse mejor y lograr la superación personal (Krylova, 2022).

Cuerpo y mente forman un sistema interconectado, donde los sentimientos y emociones afectan al cuerpo y viceversa, lo que incluye la comunicación paralingüística como gestos, postura y contacto visual. El significado de la comunicación depende del resultado obtenido, y al comunicarse, las personas deben considerar los factores y barreras que puedan interferir.

Uno de los principios más importantes de la programación neurolingüística es que no hay errores, solo retroalimentación. Las experiencias no se califican como buenas o malas; simplemente proporcionan información. Si algo no funciona, es esencial intentar otras maneras, reconociendo y modificando comportamientos y pensamientos que no conducen a los objetivos planteados.

BY

Definir los factores que influyen en la estrategia neurolingüística implica considerar el feedback, la comunicación personal, la fijación de objetivos, el ambiente, las creencias y expectativas. Factores como el tamaño de la clase, la creatividad del docente, la edad del estudiante, el nivel de competencia y el género también influyen en el desarrollo del lenguaje, especialmente en el aprendizaje de una nueva lengua (Rayati, 2021).

La fijación de objetivos es fundamental en la programación neurolingüística, y se sugiere diseñarlos utilizando la metodología SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales), lo que permite programar la mente para alcanzar los resultados deseados (Jankovic, 2022). Una vez establecida la meta, es importante determinar los mecanismos de retroalimentación que muestren el progreso hacia la meta en cada etapa de la práctica (Krylova, 2022). En el contexto educativo, la retroalimentación debe ser una crítica constructiva y objetiva que busque el desarrollo y crecimiento positivo. Los docentes deben tener cuidado con el tipo de feedback que eligen, ya que proporcionar refuerzos positivos suele dar mejores resultados que los castigos (Javadi & Asl, 2020).

La comunicación y la participación activa son competencias esenciales para los docentes, ya que su labor implica la interacción con los estudiantes (Purnama et al., 2023). Para lograr una comunicación efectiva, se consideran elementos como la participación activa, la escucha activa y el feedback. La participación activa, la comunicación interpersonal, el ambiente, las expectativas y las emociones están ligadas al proceso de aprendizaje (Qushoy et al., 2018). Las emociones y el ambiente son factores cruciales porque el individuo actúa de maneras distintas según su entorno y sus sentimientos en esos momentos (Elashry, 2021). Un ambiente positivo contribuye significativamente a las habilidades de escucha y habla de los estudiantes (El-Masry, 2021).

Las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje. Si predominan el miedo y la tensión, el resultado será estrés y pánico constante, afectando negativamente la asimilación del contenido impartido por el docente (Keezhatta, 2019).

La programación neurolingüística se alinea con teorías sociales que sugieren que el ser humano aprende a través de la interacción social. Teorías como la de Vygotsky y la teoría del aprendizaje social de Bandura sostienen que el desarrollo del lenguaje y la conducta se basan en la observación e imitación del comportamiento del entorno (Drigas et al., 2022). Según Bandura, el comportamiento humano se moldea por el ambiente y los factores personales, incluyendo la motivación, atención, retención y producción motora. Estos elementos son fundamentales en el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades lingüísticas (Bandura, 1977; Rossiter, 2022).

En el ámbito educativo, Bandura afirmó que los estudiantes crean ambientes que les brinden apoyo emocional, y los maestros tienen la capacidad de influir en el comportamiento de los estudiantes y reorganizar situaciones escolares (Bandura, 2018; Hedayat et al., 2020). El modelado es una fuente clave de información para los estudiantes, quienes obtienen aprendizaje de medios de comunicación, familiares, amigos y docentes. La autoeficacia, que es la confianza en la capacidad para realizar tareas, es también un factor importante en el aprendizaje (Mujahidah et al., 2023).

El comportamiento en un contexto social depende tanto del ambiente como de factores personales, y este aprendizaje se basa en procesos como la atención, retención, reproducción y motivación (Khushk et al., 2022; Mujahidah et al., 2023). La motivación es crucial, ya que impulsa a las personas a realizar acciones que producen resultados positivos.

CONCLUSIONES

Se realizó la revisión de documentación científica para extraer los datos relevantes de la estrategia de Programación Neurolingüística y el área educativa; el análisis sistemático de 29 artículos seleccionados fue útil para identificar las técnicas que emplea la NLP y los principios básicos de ésta, las áreas en las que ha sido frecuentemente aplicada, los factores que influyen en la estrategia neurolingüística y en el desarrollo del aprendizaje.

La revisión sistemática de la literatura entregó que, en un amplio campo educacional, donde más se concentró el hallazgo de la NLP fue en la enseñanza de una lengua extranjera, más específicamente, el inglés; en cuanto a las técnicas, las de respiración fueron las menos usadas; los grupos grandes desde 30 estudiantes hasta 300 fueron los más utilizados por los académicos.

BY

La consecuencia teórica de la presente investigación es reunir las técnicas de la estrategia Neurolingüística combinada con la teoría del desarrollo del lenguaje de Bandura; que da lugar a un entendimiento de la aplicación de en el área educativa netamente. La aplicación práctica de la NLP lleva a un trabajo desde el interior hacia el exterior, al reconocer las capacidades, comportamientos y hábitos limitantes y al ganar una flexibilidad que se traduce en adaptabilidad para conseguir los objetivos establecidos. La aplicación requiere del dominio de esta estrategia por la persona o personas que imparten el aprendizaje y es un factor a tomar en cuenta.

La Programación Neurolingüística logra una enseñanza integral a través de la introspección y las relaciones sociales. No existió un límite de edad para aplicar las técnicas de la estrategia neurolingüística y pueden ser adaptados no solo a entornos educacionales, sino también en las áreas de salud y comunicación organizacional debido a los factores que influyen en el desarrollo de aprendizaje y en las NLP.

REFERENCIAS

- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (2018). Toward a Psychology of Human Agency: Pathways and Reflections. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 130–136. <https://doi.org/10.1177/1745691617699280>
- Behavior, F. O. F. (2022). COGNITIVE LINGUISTICS AND NEUROLINGUISTICS. *Analytical Journal of Education and Development*, 02(01), 105–108.
- Corina, A. (2019). *NEURO-LINGUISTIC-PROGRAMMING-MANAGEMENT-THROUGH-POWER-OF-WORDS.pdf* (pp. 15–20). Sustainable Horizon in European Universities Designing the Horizons of Sustainability.
- Craft, A. (2001). Neuro-linguistic Programming and learning theory. *The Curriculum Journal*, 12(1), 125–136. <https://doi.org/10.1080/09585170122455>
- Dirsa, A., Anggreni BP, S., Diananseri, C., & Setiawan, I. (2022). Teacher Role as Professional Educator in School Environment. *International Journal of Science Education and Cultural Studies*, 1(1), 32–41. <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v1i1.25>
- Drigas, A., Mitsea, E., & Skianis, C. (2021). Neuro-Linguistic Programming, Positive Psychology & VR in Special Education. *Scientific Electronic Archives*, 15(1). <https://doi.org/10.36560/15120221497>
- Drigas, A., Mitsea, E., & Skianis, C. (2022). Virtual Reality and Metacognition Training Techniques for Learning Disabilities. *Sustainability*, 14(16), 10170. <https://doi.org/10.3390/su141610170>
- El-Masry, S. H. E. S. (2021). The Impact of Neuro-Linguistic Programming Techniques on Developing EFL Secondary Stage Students’ Oracy Skills. *Journal Of The Faculty Of Education- Mansoura University*, 114(4), 43–60. <https://doi.org/10.21608/maed.2021.224218>
- Elashry, M. M. (2021). The Importance of Neuro Linguistic Programming Skills as a Communication Tool in the Workplace. *Journal of Global Scientific Research*, 6(1), 1108–1123. <https://doi.org/10.5281/jgsr.2021.7479557>
- Faiza Zeb, Ansa Hameed, S. Z. (2021). IS NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING A MYTH? A REVIEW OF NLP STUDIES. *Pakistan Journal of Educational Research*, 4(1), 368–380. <https://doi.org/10.52337/pjer.v4i1.167>
- Gökdere Çınar, H., & Baykal, Ü. (2022). Determining the effect of neuro-linguistic programming techniques on the conflict management and interpersonal problem-solving skills of nurse managers: A mixed methods study. *Journal of Nursing Management*, 30(1), 104–134. <https://doi.org/10.1111/jonm.13455>
- Hedayat, N., Raissi, R., & Asl, S. A. (2020). Neuro-linguistic Programming and Its Implications for English Language Learners and Teachers. *Theory and Practice in Language Studies*, 10(9), 1141. <https://doi.org/10.17507/tpls.1009.19>
- Hordiienko, N. . (2020). *Application of principles and techniques of neurolinguistic programming in the process of teaching foreign languages* (pp. 72–73). Diamond trading tour. http://конференция.com.ua/files/100_v_03.pdf#page=72
- Jankovic, K. (2022). NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) IN MANAGERIAL PRACTICE. In *8th*

- International Scientifica-Professional Conference* (70th ed., Issue September). Regional Association for Security and Crisis Management-RASEC S4 GLOSEC Global Security Reviewers.
- Javadi, Y., & Asl, S. A. (2020). Neuro-linguistic Programming, Teacher's Identity, and Teachers' Effectiveness. *Journal of Language Teaching and Research*, 11(3), 389. <https://doi.org/10.17507/jltr.1103.07>
- Kaufeld, G., Bosker, H. R., ten Oever, S., Alday, P. M., Meyer, A. S., & Martin, A. E. (2020). Linguistic Structure and Meaning Organize Neural Oscillations into a Content-Specific Hierarchy. *The Journal of Neuroscience*, 40(49), 9467–9475. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0302-20.2020>
- Keezhatta, M. S. (2019). The Impact of Neuro-Linguistic Programming on English Language Teaching: Perceptions of NLP-Trained English Teachers. *International Journal of English Linguistics*, 9(6), 454. <https://doi.org/10.5539/ijel.v9n6p454>
- Khushk, A., Dacholfany, M. I., Abdurohim, D., & Aman, N. (2022). Social Learning Theory in Clinical Setting: Connectivism, Constructivism, and Role Modeling Approach. *Health Economics and Management Review*, 3(3), 40–50. <https://doi.org/10.21272/hem.2022.3-04>
- Kizi, D. B. O., & Makhmudov Kudratbek Shavkat ugli. (2020). Roles of teachers in education of the 21st century. *Science and Education*, 1(3), 554–557. <https://www.google.com/search?q=changing+role+of+teachers+in+21st+century+pdf&sxsrf=AOaemvJXVQwMknBLsHZalVHe3mwH2KsYrA:1641480850011&ei=kgLXYfQXzZPFzw-xzIT4Cw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwj0qOHXsJ31AhXNSfEDHTEmAb8Q8tMDegQIARA3&biw=1366&bih=635&dpr=1>
- Kovalevska, T., & Kovalevska, A. (2020). Utilizing the Neurolinguistic Programming Technologies in Foreign languages Teaching Practice in Ukrainian Universities. *Arab World English Journal*, 3, 184–193. <https://doi.org/10.24093/awej/elt3.16>
- Krylova, T. V. (2022). The use of neuro-linguistic programming techniques in the process of teaching a foreign language. *Cepuc Plus*, 16(1), 33–41. <https://doi.org/10.24412/2413-693X-2022-1-33-41>
- Mujahidah, N., Islami, Y. Y.-E., & 2023, undefined. (2023). Application of Albert Bandura's Social-Cognitive Theories in Teaching and Learning. *Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id*, 2131–2146. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4585>
- Narcisa, A., Espinales, V., Alberto, J., & Moreno, V. (2021). Neuro-linguistic programming in the teaching-learning process of English as a foreign language. *Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(4), 5566–5576.
- Popescu, C.-D. (2023). The path to outstanding education based on neurolinguistic programming. In T. A. I. for M. Studies (Ed.), "Arhipelag XXI" Press, Tîrgu Mureş (Issue may). "Arhipelag XXI" Press, Tîrgu Mureş, 2023.
- Purnama, Y., Sobirov, B., Ino, L., Handayani, F., Al-Awawdeh, N., & Safitri, W. (2023). Neuro-Linguistic Programming as an Instructional Strategy to Enhance Foreign Language Teaching. *Studies in Media and Communication*, 11(5), 50. <https://doi.org/10.11114/smc.v11i5.6035>
- Qushoy, M., Hartono, R., Fitriati, S. W., Anggani, D., & Bharati, L. (2018). *The Effectiveness Of Neuro Linguistic Programming To Increase Students ' Confidence In Learning English For Islamic Junior High School Students*. 1069–1072.
- Rayati, M. (2021). Neuro-linguistic programming and its applicability in EFL classrooms: Perceptions of NLP-trained English teachers. *Language Teaching Research Quarterly*, 24, 44–64. <https://doi.org/10.32038/ltrq.2021.24.03>
- Roderique-Davies, G. (2009). Neuro-linguistic programming: cargo cult psychology? *Journal of Applied Research in Higher Education*, 1(2), 58–63. <https://doi.org/10.1108/17581184200900014>
- Rossiter, J. R. (2022). Learning Theory Principles for Psychotherapy. *Psychology*, 13(05), 743–766. <https://doi.org/10.4236/psych.2022.135049>
- Rustan, E. (2022). Language Learning With Neurolinguistic Programming: An Integrative Review. *Journal of Language Teaching and Research*, 13(6), 1251–1258. <https://doi.org/10.17507/jltr.1306.13>
- Rustan, E., & Hasriani, H. (2020). Communication pattern between nurses and elderly patients through a neuro-linguistic programming approach. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*,

BY

4(1), 75. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i1.2180>

Sunitha, S., Catherin Jayanthi, A., Kalaiyarasan, G., & Annalakshmi, N. (2021). The concept of neuro- linguistic programming in improving the receptive skills in English. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 13(1), 1–11. <https://doi.org/10.21659/RUPKATHA.V13N1.49>

Thompson, J. E., Courtney, L., & Dickson, D. (2002). The effect of neurolinguistic programming on organisational and individual performance: a case study. *Journal of European Industrial Training*, 26(6), 292–298. <https://doi.org/10.1108/03090590210431265>